

meld, dat uit het cijfermateriaal overtuigend is gebleken, dat bij de bedrijven vallende onder de genoemde wet de faillissementen in de meeste gevallen een vrij laag verhoudingscijfer aantoonen, en wij sluiten ons dan ook geheel en al aan bij de opmerking van de publicatie, dat de saneerende werking van de Vestigingswet Kleinbedrijf door de cijfers bevestigd wordt.

Dit laatste is ook door andere recente publicaties aangetoond, maar het Instituut heeft verdienstelijk werk gedaan door ook de daar verzamelde gegevens te publiceeren, die naast het constateeren van veel, dat verkeerd is, voor den middenstand een belofte inhouden van een meer gezonde toekomst.

Dr E. J. TOBI

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door een der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

In het Novembernummer 1940, „Vragenbus”, dat mij eerst heden onder oogen komt, spreekt Prof. *Adriani* twijfel uit aangaande de vraag of de Hooge Raad thans nog onveranderd zou volgen de leer, neergelegd in arrest 28 Juni 1932, B. 5255, dat niet het geheele effectenbezit bron van inkomen is, maar ieder effect op zich zelf. De H.R. kwam bij latere arresten terug op een conclusie uit bedoelde leer getrokken dat een aftrekpost niet een groep van bronnen kan betreffen. De Hooggeachte Schrijver meent, dat, nu de H.R. deze conclusie laat varen het College ook het uitgangspunt wel eens zou kunnen verwerpen. Dit nu komt mij zeer onwaarschijnlijk voor en naar het mij toeschijnt zijn in de aangehaalde arresten voor Schrijvers meening geen motieven te vinden. Dit zou slechts het geval zijn indien uit de arresten zou blijken dat de H.R. in bepaalde gevallen een groep van bronnen zou willen behandelen als ware het inderdaad slechts één bron. Deze arresten integendeel behandelen gevallen waarin van verandering in de samenstelling van de groep, door wegvallen van bronnen eruit en door vervanging door andere, niet blijkt. Slechts zegt de H.R. dat de gezamenlijke kosten niet als den persoon van den belastingplichtige betreffende, maar als zakelijke onkosten of lasten tot de bronnen betrekking hebbend moeten worden beschouwd en de H.R. laat dan ook niet na er op te wijzen dat omslag over de verschillende bronnen moet plaats hebben. Dus omslag over de *bestaande* bronnen. Hier blijkt dat het niet gaat om een groep van bronnen als belastingobject, maar om elke bron afzonderlijk. En t.a.v. elke afzonderlijke bron moet de eisch worden gesteld dat ze bij den aanvang van het belastingjaar bestaat.

Schrijvers nadere conclusie dat de conversiekosten kunnen worden afgetrokken is dan naar mijne meening ook slechts dan juist indien vast staat dat de bronnen t.a. waarvan de aftrek moet plaats hebben, de afzonderlijke effecten, per 1 Mei bestaan voor den belastingplichtige. Bij conversie zal dit het geval zijn bij afstempeling, waarbij de obligatiehouder dezelfde stukken houdt, maar bij inwisseling van de stukken tegen andere zal de oude bron vervangen zijn door een nieuwe, en dus aftrek niet toegestaan.

COLMJON.

Ik dank de Redactie voor de gelegenheid, mij geschonken om hier een enkele opmerking aan toe te voegen. Ik heb niet beweerd en ook niet bedoeld te beweren, dat de H.R. zou zijn teruggekomen van zijn leer, dat elk object, dus ook elk effect een afzonderlijke bron is. Die leer, waarvan de al of niet betwistbaarheid buiten beschouwing kan blijven, heeft weinig bevrediging geschonken, omdat zij zich zoover van het practische leven verwijderd. Zij haalt uit elkaar wat voor den belastingplichtige één is.

Nu zie ik in de ontwikkeling der rechtspraak niet een verlaten van de oude leer, maar een streven om bij het trekken der consequenties het feitelijk bestaande verband zooveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Inderdaad, de bij conversie nieuw ontvangen obligaties zijn nieuwe bronnen, waarop art. 14 wet ink. bel. toepasselijk zal zijn. Dat zijn ze ook, indien ze tot een beneficiaire nalatenschap behooren, maar de daár voor de hand liggende verwisseling van baten heeft den H.R. niet belet ook daar van „een groep van bronnen” te spreken. Ik betwijfel dan ook niet, dat de H.R. bij den belastingplichtige met meerdere betrekkingen de hulp voor al die baantjes ook in aftrek zou hebben toegelaten, al was er eens een betrekking afgefallen en een nieuwe bijgekomen. Ik juich dit zich eenigermate losmaken van oude al te knellende banden toe, en durfde daarom de verwachting uitspreken, dat de oude leer omtrent de conversiekosten niet zal worden gehandhaafd.

P. J. A. A.

Vraag van W. A. N. te A.:

Door een N.V. is de volgende inschrijving bij het Handelsregister afgegeven:

„af 1 November 1940 is een aparte afdeeling ingesteld onder de naam X voor bevrachting en expeditie, waarvoor de N.V. geheel aansprakelijk is”.

Daar de naam X bij het Handelsregister niet als zelfstandige zaak staat ingeschreven, moet m.i. X gezien worden als een onderdeel van de N.V., zoodat alle stukken, van X uitgaande, naast de firmanaam X, ook de naam van N.V., met de handteekening van den Directeur der N.V. moeten dragen.

In dat geval zal derhalve ook de administratie van de zaken op de firmanaam X verricht, door de N.V. moeten worden bijgehouden, of indien een aparte administratie gewenscht wordt, zal toch het resultaat van de zaken op de firma X ten gunste of ten laste van de N.V. moeten komen.

Indien dit zoo is, vloeit hieruit de volgende vraag naar voren:

Indien X een onderdeel van de N.V. is, waarom is dan nog eens verklaard, dat de N.V. geheel aansprakelijk is voor de zaken op de firma-

naam X. Duidt die aansprakelijkheid niet eerder op een zelfstandig bestaan van X? Zou dan ook X niet als zelfstandige zaak nog moeten worden ingeschreven?!

Antwoord:

Als de naamlooze vennootschap in het Handelsregister wil doen inschrijven dat zij een afzonderlijke afdeeling instelt onder een eigen naam, lijkt mij daardoor juridisch niet een onderneming te ontstaan die zelfstandig kan handelen los van het verband met de naamlooze vennootschap, die de afdeeling instelde. De woorden „waarvoor de N.V. geheel aansprakelijk is" komen mij dan ook voor een pleonasme te zijn.

Ten aanzien van de stukken, de bedoelde afdeeling betreffende, zal gelden het voorschrift van art. 37c. W. v. K.; de naam van de vennootschap zal uit de stukken moeten blijken, terwijl de stukken moeten worden geteekend door iemand, die bevoegd is volgens de statuten de naamlooze vennootschap te verbinden.

Ook deel ik de opvatting dat, wanneer men van de nieuwe afdeeling een afzonderlijke afdeelingsadministratie wil maken, de resultaten uiteindelijk resultaten van de naamlooze vennootschap zijn. In hoeverre er aanleiding zou kunnen zijn ten aanzien van deze resultaten afzonderlijke beslissingen te nemen hangt m.i. van de statuten van de naamlooze vennootschap af.

G. H. A. GROSHEIDE

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: L. A. Bakker
Drs. G. L. Groeneveld
Drs. H. Haverkamp
en Drs. P. F. R. Stol

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De moderniseering van de loonsbetaling, boekhouding en bedrijfsstatistiek bij de Staatsmijnen

Baarslag, D. B. — Reorganisatie van deze administratie, welke met Powersmachines was ingericht, was om verschillende redenen, zooals het verlangen naar letterschrift en uitbreiding van het aantal gegevens, vereischt. Het bleek, dat de Bullmachines een soepele aanpassing aan de bestaande inrichting konden geven.

Schr. bespreekt de wijzigingen, die dientengevolge in de loonadministratie en in de boekhouding werden aangebracht. Aan het slot schetst Schr. de verhouding tot bedrijfsstatistiek en bedrijfsvoorlichting.

A III 3

Korte Mededeelingen Dec. 1940

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De invloed van commissarissen op de technische economische organisatie van het bedrijf

Groot, Drs. A. M. — De commissaris, die op juiste en doeltreffende wijze zijn functie in het bedrijf wil vervullen, zal naast het accountantsrapport onmogelijk het deskundige efficiency-rapport kunnen ontberen bij de beoordeling van de bedrijfsvoering — aldus Schr. Dit efficiency-rapport zal zeer veel détailkennis van het bedrijf